

Revista de **P**sicología del **D**eporte

Journal of Sport Psychology

Vol. 29, Suppl. 1. 2020

WoS SSCI JCR IF 2018:
0.647. Journal Scholar Metrics H5:
17 H Google 2012-2016: 21. SCIMAGO SJR FI 2018:
0.250 Qualis A2 (CAPES, Brasil). DICE:
33 APA PsycInfo. Elsevier SCOPUS.
EBSCO Host. SIRC Sport Discus
Latindex-Redalyc. IBECs. ISOC Psicología. PSICODOC.

ISSN: 1132-239X
Asociación Psicología, Sociedad y Salud
Revista semestral de psicología

Universidad de Almería
UAB Universitat Autònoma de Barcelona

Salud y Actividad Física Adaptada

www.rpd-online.com

REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY

Revista de Psicología del Deporte
Journal of Sport Psychology
Sociedad Revista Psicología del Deporte
Revista semestral de psicología
Volumen 29, 2020, Suppl 1

Dirección

Director: Enrique Cantón Chirivella (Universidad de Valencia)
Editor On-line y Editor Asistente: Manuel Alcaraz Ibáñez y Adrián Paterna Roda (Universidad de Almería)
eAsistente editorial: Atanas Plamenov Atanasov y Rubén Trigueros Ramos (Universidad de Almería)

Editor Jefe: Aurelio Olmedilla. Universidad de Murcia
Director Senior: Jaume Cruz. Universitat Autònoma de Barcelona
Editor Senior: Alex García-Mas. Universitat de les Illes Balears

Consejo Asesor Dirección

Miguel Villamón. Universidad de Valencia
José Devís. Universidad de Valencia

Fundadores

Joan Riera, Alex García-Mas, Jaume Cruz, Enrique Cantón

Director Asociado

José Manuel Aguilar-Parra. Universidad de Almería

Editores Asociados

Alessandro Quartiroli, University of Wisconsin - La Crosse, United States
Alexander Tibor Latinjak, University of Suffolk, United Kingdom
Antonio Hernández Mendo, Universidad de Málaga. España
Antonio Manuel Fonseca, Universidade do Porto, Portugal
Carme Viladrich, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
Chris Wagstaff, University of Portsmouth, United Kingdom
David Cárdenas Vélez. Universidad de Granada
Francisco Míguez Leo Marcos, Universidad de Extremadura

Gema Torres, Universidad de Jaén, Spain
Javier Valenciano Valcarcel, Universidad de Castilla La Mancha, Spain
Joan Pons, Universidad Autònoma de Barcelona
Joao Lameiras, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lisboa, Portugal
Joaquín Francisco Álvarez Hernández. Universidad de Almería
Malgorzata Slawinska, ENYSSP, Poland
Pilar Sainz de Baranda Andújar. Universidad de Murcia
Ricardo de la Vega, Universidad Autònoma de Madrid

Consultores (Especialistas CC. del Deporte)

Dr. Enrique Ortega, Universidad de Murcia
Dr. Joan Riera, INEF de Catalunya, Universitat de Barcelona, Spain
Dr. José Devís Devís, Universitat de València, Spain

Miguel Ángel Gómez Ruano, INEF Madrid
Dr. Miguel Villamón, Universitat de València, Spain

Consejo Asesor

Young Ho Kim (Seoul National University of Science and Technology, Korea, Republic of), M. Carmen Perez Llantada (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spain), Glyn C. Roberts (The Norwegian University of Sport and Physical Education, Norway), Cecilia María Ruiz Esteban (Universidad de Murcia, Spain), Albert Sesé (Universitat de les Illes Balears, Spain), Rafael Jimenez (Universitat de les Illes Balears, Spain), Yago Ramis (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain), Pere Palou Sampol (Universitat de les Illes Balears, Spain), Eugenio Pérez Córdoba (Universidad de Sevilla, Spain), Joan Palmi (INEF de Catalunya, Universitat de Lleida, Spain), Juan Luis Nuñez Alonso (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain), José Martín-Albo Lucas (Universidad de Zaragoza, Spain), Jeanette Magnolia López-Walle (Universidad Autònoma de Nuevo León, Mexico), Claudia Alicia Rivas Garza (Universidad Autònoma del Estado de México, Mexico), Roberto Ruiz Barquín (Universidad Autònoma de Madrid, Spain), Marta Zubiaur González (Universidad de León, Spain), Gema Torres Luque (Universidad de Jaén, Spain), Sidonio Serpa (Universidade de Lisboa, Portugal), José Carlos Jaenes Sánchez (Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, Spain), José Manuel Hernández López (Universidad Autònoma de Madrid, Spain), Robert Brustad (University of Northern Colorado, United States), António Fernando Boletto Rosado (Universidade Técnica de Lisboa, Portugal), Gloria Balagué (University of Illinois at Chicago, United States), M. Teresa Anguera Argilaga (Universitat de Barcelona, Spain), Juan Tomás Escudero López (Universitat Illes Balears, Spain), Francisco Enrique García Ucha (Universidad del Deporte, Cuba), Alejo Sebastián García Naveira (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, Spain), Pedro Lopes Almeida (Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Lisboa, Portugal), Fernando Gimeno Marco (Universidad de Zaragoza), Juan González Hernández (Universidad de Granada).

Revisores Externos

La relación de Revisores Externos se publica al final del segundo fascículo de cada Volumen, una vez por año.

Universidad de Almería, Edición

www.rpd-online.com

© de los contenidos, incluyendo Títulos, Resúmenes y Artículos: Asociación Psicología, Sociedad y Salud

© de la edición: Universidad de Almería y Universitat Autònoma de Barcelona, 2017

Edición: Editorial de la Universidad de Almería. Edificio: Biblioteca

Planta: 2, Despacho: 2.051 Ctra. Sacramento s/n La Cañada de San Urbano 04120 Almería

Teléfono: +34 950 015459 +34 950 015182 Fax: +34 950 214435

Diseño gráfico y Maquetación: Eloísa Oliva

Impreso en España. Printed in Spain. Impreso: Ulzama Digital S.L.

ISSN: 1132-239X

ISSNe:1988-5636

Depósito Legal: AL 88-2018

SUMARIO

Editorial por encargo del comité de redacción de la revista de psicología del deporte/Journal of Sport Psychology	6
Impacto psicológico y social de un programa de deporte inclusivo entre estudiantes y personas con trastorno mental grave David Mullor, José Gallego, Adolfo J. Cangas, José. M. Aguilar-Parra, Ruben Trigueros y Andrés López-Pardo	8
Actividad física y daño cerebral adquirido, fase crónica: influencia sobre la calidad de vida Marta Pérez-Rodríguez, Javier Pérez-Tejero, Juan José García-Hernández, Evelia Franco y Javier Coterón	16
Ansiedad físico social y adicción al ejercicio: análisis del papel mediador de las necesidades psicológicas básicas Manuel Alcaráz-Ibañez, Álvaro Sicilia y María Jesús Lirola	24
Midiendo la motivación auto-determinada hacia la educación física en la escolaridad obligatoria Rubén Navarro-Patón, Joaquín Lago-Ballesteros y Víctor Arufe-Giraldez	34
Validez y fiabilidad del índice de dolor de hombro para jugadores de baloncesto en silla de ruedas Saleky García-Gómez, Javier Pérez-Tejero, Beatriz García y Rubén Barakat	42
Apoyo a la autonomía, motivación y rendimiento de jugadoras de baloncesto Juan Antonio Moreno-Murcia, Lucía Pérez Gómez, Antonio Alías García y Elisa Huéscar Hernández	51
Hábitos de entrenamiento del triatleta amateur de media y larga distancia Antonio Berrio-López, Manuel A. Rodríguez-Pérez, Antonio J. Casimiro-Andújar y Enrique García-Artero	59
Beneficios del ciclismo aficionado en la salud percibida de adultos sanos Diego Munguía-Izquierdo, Alejandro Legaz-Arrese, Javier Bueno-Antequera, Miguel Angel Oviedo-Caro, Federico Paris-García y Carmen Mayolas-Pi	66
Ansiedad, depresión, calidad de vida relacionada con la salud y fitness físico-educativo en mujeres de mediana edad Pedro Jesús Ruíz-Montero, Ricardo Martín-Moya, Oscar Chiva-Bartoll y Antonio Jesús Casimiro Andujar	75
Barreras percibidas para la práctica del ejercicio físico en adolescentes: diferencias según sexo, edad y práctica deportiva Antonio López Castedo, José Domínguez Alonso y IagoPortela Pino	84
Adaptación y validación al contexto de la educación física de la escala de la frustración de las necesidades psicológicas el ejercicio físico, con la inclusión de la novedad como necesidad psicológica Rubén Trigueros, Juan José Maldonado, Florencio Vicente, Jerónimo Javier González-Bernal Luis Ortiz y Joséfa González-Santos	91

SUMARY

Editorial commissioned by the editorial board of the Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology	7
Psychological and social impact of an inclusive sports program among students and people with severe mental disorder David Mullor, José Gallego, Adolfo J. Cangas, José. M. Aguilar-Parra, Ruben Trigueros and Andrés López-Pardo	8
Physical activity and acquired brain damage, chronic phase: influence on quality of life Marta Pérez-Rodríguez, Javier Pérez-Tejero, Juan José García-Hernández, Evelia Franco and Javier Coterón	16
Physical social anxiety and addiction to exercise: analysis of the mediating role of basic psychological needs Manuel Alcaráz-Ibañez, Álvaro Sicilia and María Jesús Lirola	24
Measuring self-determined motivation towards physical education in compulsory schooling Rubén Navarro-Patón, Joaquín Lago-Ballesteros and Víctor Arufe-Giraldez	34
Validity and reliability of the shoulder pain index for wheelchair basketball players Saleky García-Gómez, Javier Pérez-Tejero, Beatriz García and Rubén Barakat	42
Support for autonomy, motivation and performance basketball players Juan Antonio Moreno-Murcia, Lucía Pérez Gómez, Antonio Alías García and Elisa Huéscar Hernández	51
Medium and long distance amateur triathlete training habits Antonio Berrio-López, Manuel A. Rodríguez-Pérez, Antonio J. Casimiro-Andújar and Enrique García-Artero	59
Benefits of cycling practice on perceived health outcomes of adult amateur cyclists Diego Munguía-Izquierdo, Alejandro Legaz-Arrese, Javier Bueno-Antequera, Miguel Angel Oviedo-Caro, Federico Paris-García and Carmen Mayolas-Pi	66
Anxiety, depression, health-related quality of life and physical-educative fitness in middle-age women Pedro Jesús Ruíz-Montero, Ricardo Martín-Moya, Oscar Chiva-Bartoll and Antonio Jesús Casimiro Andujar	75
Perceived barriers to the practice of physical exercise in adolescents: differences according to sex, age and sports practice Antonio López Castedo, José Domínguez Alonso and IagoPortela Pino	84
Adaptation and validation to the context of physical education of the scale from the frustration of the psychological needs of physical exercise, with the inclusion of novelty as a psychological need Rubén Trigueros, Juan José Maldonado, Florencio Vicente, Jerónimo Javier González-Bernal Luis Ortiz and Joséfa González-Santos	91

Editorial por encargo del comité de redacción de la revista de psicología del deporte/Journal of Sport Psychology

La práctica de cualquier tipo de actividad físico-deportiva se ha convertido en la mejor manera de prevenir el deterioro físico, cognitivo y mental de las personas. En este sentido, su desarrollo proporciona una serie de beneficios al estado de salud y calidad vida, proporcionando una mayor sensación de bienestar general. Siendo aún más evidentes en pacientes crónicos, la tercera edad, en la población con problemas de salud mental o en otra tipología de personas que requieren que se desarrolle una actividad física adaptada a sus características y necesidades.

Los avances científicos existentes en el ámbito de la psicología del deporte y su conexión con la salud integral de la población, es una muestra de la evolución que ha experimentado en los últimos años, este campo de la psicología, pasando de un ámbito multidisciplinar y circunscrito a una población determinada a un ámbito interdisciplinar abierto para toda la población. De esta manera, el campo de la psicología del deporte se ha abierto a múltiples conexiones con las ciencias médicas, salud mental, geriatría, educación, laboral, y un largo etcétera de disciplinas científicas.

Es por ello, que este monográfico es un fiel reflejo de la evolución científica de las ciencias de la psicología del deporte y de la actividad física, analizando su influencia en el desarrollo de políticas y conductas relacionadas hacia la promoción de los hábitos de vida saludable como la práctica de actividad física de manera regular, nuevas terapias relacionadas con la salud mental y el bienestar físico, independientemente de las características, salud y edad de la población. Permitiendo el ajuste físico y mental de las actividades realizadas a las necesidades de cada persona para que tengan el efecto deseado que integra la práctica de la actividad física como fuente de salud y calidad de vida.

De esta manera, presentamos 11 trabajos seleccionados por el comité científico del I Congreso de Salud y Ciclo Vital y del VI Congreso Internacional de Deporte Inclusivo, que previamente han pasado un filtro entre cuatro revisores del comité científico de cada congreso. Posteriormente, se han sometido al habitual proceso de revisión ciega por pares de la revista, avalando la calidad de los documentos que se publican. Los trabajos vienen derivados de estudios bajo la autoría de diferentes autores referentes a nivel nacional e internacional en sus áreas de investigación. Queremos dedicar unas palabras de recuerdo y estima a uno de ellos, al Catedrático de la Universidad de Vigo D. Antonio López Castedo, que desgraciadamente ha fallecido en estos meses. Fue pionero en la publicación de artículos científicos en revistas de impacto y hasta su último aliento, estuvo trabajando en pulir los últimos detalles de su artículo con el interés y pasión que le caracterizaban. Descanse en Paz amigo Antonio y nuestro más sentido pésame para sus compañeros, amigos y familiares.

Sin más, no tenemos más que agradecer al consejo editorial de la Revista de Psicología del Deporte, por confiar en el trabajo que se ha realizado desde el I Congreso de Salud y Ciclo Vital y del VI Congreso Internacional de Deporte Inclusivo, que lo ha convertido en un referente de la investigación internacional de las Ciencias de Psicología del Deporte, salud mental y calidad vida.

Y en estos duros momentos que estamos viviendo...no nos queda nada más que desearles mucha Salud.

Editores:
Aguilar-Parra, José Manuel
Rubio, Víctor
Trigueros, Rubén
Alcaraz-Ibáñez, Manuel

Editorial commissioned by the editorial board of the Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology

The practice of any type of physical-sports activity has become the best way to prevent people's physical, cognitive and mental deterioration. In this sense, its development provides a series of benefits to the state of health and quality of life, providing a greater sense of general well-being. This is even more evident in chronic patients, the elderly, in the population with mental health problems or in other types of people who require physical activity adapted to their characteristics and needs.

The existing scientific advances in the field of sport psychology and its connection with the integral health of the population, is a sample of the evolution that this field of psychology has experienced in the last years, going from a multidisciplinary and circumscribed scope to a determined population to an interdisciplinary scope open to the whole population. In this way, the field of sports psychology has opened up to multiple connections with the medical sciences, mental health, geriatrics, education, labor, and a long list of other scientific disciplines.

For this reason, this monograph is a faithful reflection of the scientific evolution of the sciences of sports psychology and physical activity, analyzing their influence on the development of policies and behaviors related to the promotion of healthy living habits such as the practice of physical activity on a regular basis, new therapies related to mental health and physical well-being, regardless of the characteristics, health and age of the population. Allowing the physical and mental adjustment of the activities performed to the needs of each person so that they have the desired effect that integrates the practice of physical activity as a source of health and quality of life.

In this way, we present 11 papers selected by the scientific committee of the I Congreso de Salud y Ciclo Vital y del VI Congreso Internacional de Deporte Inclusivo, which have previously passed a filter among four reviewers of the scientific committee of each congress. Subsequently, they have undergone the usual process of blind peer review of the journal, guaranteeing the quality of the documents published. The papers are derived from studies under the authorship of different authors who are nationally and internationally renowned in their areas of research. We would like to dedicate a few words of remembrance and esteem to one of them, Professor Antonio López Castedo from the University of Vigo, who unfortunately passed away during these months. He was a pioneer in the publication of scientific articles in journals of impact and until his last breath, he was working on polishing the last details of his article with the interest and passion that characterized him. Rest in peace, my friend Antonio, and our deepest condolences to his colleagues, friends and family.

Without further ado, we would like to thank the editorial board of the Journal of Sport Psychology, for trusting in the work that has been done since the I Congreso de Salud y Ciclo Vital y del VI Congreso Internacional de Deporte Inclusivo, which has made it a reference for international research in the Sciences of Sport Psychology, mental health and quality of life.

And in these hard times we are living... we have nothing left but to wish you all good health.

Editors:
Aguilar-Parra, José Manuel
Rubio, Víctor
Trigueros, Rubén
Alcaraz-Ibáñez, Manuel

Barreras percibidas para la práctica del ejercicio físico en adolescentes: diferencias según sexo, edad y práctica deportiva

Antonio López Castedo¹, José Domínguez Alonso² y Iago Portela Pino³

Resumen

Realizar ejercicio físico es uno de los factores de mayor importancia para la salud. El objetivo de este estudio ha sido identificar las barreras que dificultan la práctica de ejercicio físico y analizar si sexo, edad y práctica deportiva influyen en dichas barreras. Participaron 852 adolescentes (48.9% hombres y 51.1% mujeres) con edades comprendidas entre los 12 y 17 años (14.9 ± 1.75). Se administró el cuestionario de autoinforme de barreras para la práctica del ejercicio físico (ABPEF). Los resultados mostraron como principal barrera la fatiga/pereza y en menor medida el ambiente/instalaciones. Asimismo, se evidencia que las chicas puntúan significativamente más alto en las diferentes barreras excepto en ambiente/instalaciones donde los chicos presentan mayores valores. También se encontraron diferencias significativas en la edad que indican que según se avanza en la adolescencia se incrementan las barreras: fatiga/pereza, obligaciones/falta de tiempo y ambiente/instalaciones. Además, el no realizar práctica deportiva aumenta todas las barreras que dificultan el ejercicio físico. Los resultados han permitido identificar las barreras que impiden la práctica de ejercicio físico en adolescentes sobre las que se debería enfocar medidas preventivas y de intervención.

Palabras clave: barreras, ejercicio físico, salud, ABPEF, adolescentes.

A pesar de los beneficios conocidos para la salud que reporta el seguir un estilo de vida activo, la inactividad física sigue siendo un problema entre los adolescentes (Beltrán-Carrillo, Devís-Devís y Peiró-Velert, 2012; Estrada, Cruz y Aguirre, 2010; Langguth et al., 2015). De hecho, los estudiantes son conscientes de que el sobrepeso se está volviendo cada vez más común, siendo capaces de percibir sus efectos negativos en términos psico-sociales y también las consecuencias que puede acarrear para la salud física a largo plazo (Wilkenfeld, Pagnini, Booth y King, 2008).

La actividad física aumenta hasta la adolescencia temprana y disminuye después de los trece años, tanto en niños como niñas (Gómez-Campos et al., 2016). En consecuencia, la modelización multivariante ha demostrado que las variables asociadas con el nivel de actividad física han sido: edad, índice de masa corporal, variables psicosociales, actitudes personales acerca de la forma del cuerpo, actitudes de pares percibidos sobre la forma del cuerpo/aptitud, barreras ambientales, práctica y actitud de los padres en la actividad física. Así pues, la edad constituye un factor capaz de predecir cambios en la actividad física a lo largo del tiempo (Huang et al., 2008).

Las investigaciones muestran una disminución en los niveles de actividad física durante la adolescencia, especialmente en niñas (Dwyer et al., 2006). De hecho, las niñas son generalmente menos activas físicamente que los niños, pero existe muy poco conocimiento de las razones o de cómo se

diferencian de aquellas que son más activas físicamente (Al-Quaiz y Tayel, 2009; Musaiger et al., 2013; Rajaraman et al., 2015; Youssef, Al Shafie, Al-Mukhaini y Al-Balushi, 2013).

Entre las barreras para el ejercicio físico en la adolescencia es de destacar la falta de tiempo para la práctica (Awadalla et al., 2014; Kimberly, Hultquist y McLester, 2013; Musaiger et al., 2013), o que las actividades estructuradas que favorecen la actividad física estén centradas durante la etapa escolar y la materia de educación física (Kumar et al., 2016). Asimismo, también la falta de motivación hacia la práctica de ejercicio y la presión de las tareas educativas restan a la actividad física prioridad en el día a día (Langguth et al., 2015; Youssef et al., 2013). A ello se añade la falta de un entorno seguro para la práctica de la actividad física sobre todo de las chicas y el alto coste de algunos deportes (Peykari et al. 2015; Rajaraman et al., 2015). Finalmente, Nicholson et al. (2013) y Mailey, Huberty, Dinkel y McAuley (2104) incorporan a estas barreras la falta de motivación, factores ambientales, problemas de salud, responsabilidades familiares, sentimiento de culpa, falta de apoyo y limitaciones de programación y trabajo.

En consecuencia, el análisis de las barreras es muy importante no solo para poder evitarlas, sino también porque la percepción de barreras se asocia con una mayor prevalencia de inactividad física en el tiempo libre de los adolescentes (Dias, Loch y Ronque, 2015). Los objetivos de este trabajo se centran en averiguar las posibles barreras que

¹ Catedrático de la Universidad de Vigo. Docente en el área de Metodología de las ciencias del comportamiento.

² Profesor Doctor en la Universidad de Vigo. Docente en el área de Metodología de las ciencias del comportamiento.

³ Profesor Doctor en la Universidad Internacional Isabel I (Burgos). Departamento de Ciencias del Deporte.

llevan a los adolescentes al sedentarismo y comprobar la influencia del sexo, edad y práctica de ejercicio físico en dichas barreras.

Método

Participantes

El estudio se ha llevado a cabo con 852 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de centros públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante un muestreo no probabilístico e intencional. Así, un 51.1% de los adolescentes encuestados son mujeres y un 48.9% hombres. Sus edades oscilaron entre 12 y 17 años de edad (14.9 ± 1.75). Además, un 69.7% del alumnado realiza algún deporte frente al 30.3% que no lo realiza.

Instrumentos

En primer lugar se ha elaborado un cuestionario *ad hoc*, que recoge las variables sociodemográficas (sexo, edad y práctica deportiva) y, en segundo lugar, se ha utilizado el Autoinforme de Barreras para la Práctica del Ejercicio Físico (ABPEF; Capdevila, 2005), adaptado por Niñerola, Capdevila y Pintanel (2006). Esta versión consta de 17 ítems que se responden en una escala Likert de 0 (razón poco probable que me impide practicar ejercicio físico en próximas semanas) a 10 (razón muy probable que me impide practicar ejercicio físico) puntos. El estudio original informa de cuatro subescalas diferentes (imagen corporal/ansiedad física y social; fatiga/pereza; obligaciones/falta de tiempo; ambiente/instalaciones) con un coeficiente Alpha de Cronbach muy satisfactorio, tanto para el total (.86) como para las diferentes subescalas (.70 a .88).

Procedimiento

El cuestionario se administró de manera colectiva en estudiantes de educación secundaria obligatoria en horario regular de clases, durante el curso 2015-16. Después de comunicar las instrucciones oportunas y previo consentimiento informado (centro y familias), todo el alumnado cumplimentó de forma voluntaria la información solicitada. Se cumplieron los protocolos éticos de investigación con especial énfasis en la confidencialidad. Todo ello bajo las normas éticas de la Declaración de Helsinki (1975).

Análisis de Datos

Se han analizado las barreras que son más frecuentes y cuáles menos para la práctica del ejercicio físico, calculando la media y desviación típica de cada factor del ABPEF. Además, se ha calculado la consistencia interna (alfa de Cronbach) y las correlaciones (coeficiente de Spearman) entre dichos factores. Posteriormente, para obtener los resultados sobre los efectos principales de la interacción entre las distintas variables se realizaron análisis de varianza ANOVA de un factor y análisis *post hoc* mediante la prueba Scheffé. También se calculó el tamaño del efecto (d de Co-

hen). Todos los análisis fueron realizados con el paquete estadístico SPSS 21.0 (IBM Corp., 2012).

Resultados

Análisis descriptivo, análisis de fiabilidad y correlaciones bivariadas

Como se observa en la Tabla 1, los adolescentes del estudio muestran las medias más altas en la percepción de fatiga/pereza (F/P) como principal barrera en la práctica del ejercicio físico, seguida de obligaciones/falta de tiempo (O/FT) o imagen corporal/ansiedad física y social (IC/AFS). Por último, los valores más bajos se encuentran en ambiente o instalaciones (A/I).

Tabla 1

Media, desviación típica, coeficiente alfa y correlaciones de todas las variables

	M	DT	α	1	2	3	4
IC/AFS	10.71	9.55	.87	-	.55**	.23**	.39**
F/P	16.07	9.47	.77	-	-	.37**	.37**
O/FT	11.31	6.61	.73	-	-	-	.29**
A/I	3.69	2.71	.72	-	-	-	-

** $p < .001$

En el análisis correlacional, todas las relaciones fueron positivas y significativas ($p < .001$), apreciando una mayor magnitud entre imagen corporal/ansiedad física-social -IC/AFS- y fatiga/pereza -F/P- ($r = .55$). En la misma línea, se presenta una relación moderada entre imagen corporal/ansiedad física-social -IC/AFS- y ambiente/instalaciones -A/I- ($r = .39$), fatiga/pereza -F/P- y obligaciones/falta de tiempo -O/FT- ($r = .37$), o fatiga/pereza -F/P- y ambiente/instalaciones -A/I- ($r = .37$). Finalmente, con menor correlación se encuentran las obligaciones/falta de tiempo -O/FT- y ambiente/instalaciones -A/I- ($r = .29$) e imagen corporal/ansiedad física-social y obligaciones/falta de tiempo -IC/AFS- ($r = .23$).

Diferencias en las barreras percibidas hacia la práctica del ejercicio físico en función del sexo

En referencia al sexo (Tabla 2), se presentan diferencias significativas en las barreras: imagen corporal/ansiedad físico-social ($F(1, 850) = 20.98; p < .01$), siendo mayor en el sexo femenino (tamaño del efecto pequeño $d = .32$); fatiga/pereza ($F(1, 850) = 23.49; p < .01$), siendo mayor en el sexo femenino (tamaño del efecto pequeño $d = .33$); y, obligaciones/falta de tiempo ($F(1, 850) = 10.11; p < .05$), siendo mayor en el sexo masculino (tamaño del efecto pequeño $d = .22$). No se presentan diferencias significativas en el factor ambiente/instalaciones en función del sexo ($F(1, 850) = 1.46; p > .05$).

Tabla 2

ANOVA por frecuencia de género

BARRERAS ABPEF		M	DT	F/p	d Cohen
Imagen corporal/ Ansiedad físico-social	Masculino	10.19	8.03	20.98, <.01 > femenino	.32
	Femenino	13.16	10.61		
Fatiga/Pereza	Masculino	14.48	8.65	23.49, <.01 > femenino	.33
	Femenino	17.59	9.98		
Obligaciones/ Falta tiempo	Masculino	10.57	6.58	10.11, <.05 > masculino	.22
	Femenino	12.01	6.57		
Ambiente/ Instalaciones	Masculino	3.76	2.82	1.46, >.05	--

Diferencias en el nivel percibido de las barreras hacia la práctica del ejercicio físico en función de la edad

Atendiendo a la variable edad (Tabla 3), se muestran diferencias significativas en las barreras: fatiga/pereza ($F(2, 849) = 12.87$; $p < .01$), confirmando la prueba Scheffé que se producen entre los que tienen 14 o 15 años con los de 12 y 13 años (tamaño del efecto pequeño $d = .31$), y entre los que tienen 16 o 17 años con los de 12 y 13 años (tamaño del efecto mediano $d = .45$); y en obligaciones/falta de tiempo

($F(2, 849) = 15.72$; $p < .01$), sosteniendo la prueba Scheffé que se producen entre los que tienen 14 o 15 años con los de 12 y 13 años (tamaño del efecto pequeño $d = .25$), entre los que tienen 16 o 17 años con los de 12 y 13 años (tamaño del efecto mediano $d = .49$, y entre los que tienen 16 o 17 años con los de 14 y 15 años (tamaño del efecto pequeño $d = .23$). No se presentan diferencias significativas en función de la edad en los factores imagen corporal/ansiedad físico-social ($F(2, 849) = 1.39$; $p > .05$) y ambiente/instalaciones ($F(2, 849) = 2.35$; $p > .05$).

Tabla 3

ANOVA por frecuencia de edad

BARRERAS ABPEF		M	DT	F/p	Scheffé	d Cohen
Imagen corporal/ Ansiedad físico-social	12-13	11.23	8.88	1.39 >.05	--	--
	14-15	11.84	10.3			
	16-17	11.91	9.35			
Fatiga/Pereza	12-13	13.46	8.52	12.87 <.01	14/15-12/13 16/17-12/13	.31 .45
	14-15	16.25	9.45			
	16-17	17.54	9.73			
Obligaciones/ Falta tiempo	12-13	9.49	5.96	15.72 <.01	14/15-12/13 16/17-12/13 16/17-14/15	.25 .49 .23
	14-15	11.06	6.61			
	16-17	12.61	6.72			
Ambiente/ Instalaciones	12-13	3.39	2.67	2.35 >.05	--	--
	14-15	3.67	2.63			
	16-17	3.89	2.76			

Diferencias en el nivel percibido de las barreras del ejercicio físico en función de su práctica

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en función de la práctica de ejercicio físico en todas

las barreras analizadas (Tabla 4): imagen corporal/ansiedad físico-social ($F(1, 850) = 26.02$; $p < .01$), con mayor presencia en los adolescentes que no practican ejercicio físico (tamaño del efecto pequeño $d = .36$); fatiga/pereza ($F(1, 850) = 32.97$; $p < .01$), con superior nivel en los que

no practican ejercicio físico (tamaño del efecto grande $d = .75$); obligaciones/falta de tiempo ($F(1, 850) = 24.57$; $p < .01$), con considerable asiduidad en los que no practican ejercicio físico (tamaño del efecto mediano $d = .36$); y am-

biente/instalaciones ($F(1, 850) = 4.94$; $p < .05$), con mayor presencia en los que no practican ejercicio físico (tamaño del efecto muy pequeño $d = .17$).

Tabla 4

ANOVA por frecuencia en la práctica del ejercicio físico

BARRERAS ABPEF		M	DT	F/p	d Cohen
Imagen corporal/ Ansiedad físico-social	Si	10.62	8.25	26.02, <.01 > no practican	.36
	No	14.21	11.66		
Fatiga/Pereza	Si	13.93	7.95	32.97, <.01 > no practican	.75
	No	21.01	10.79		
Obligaciones/ Falta tiempo	Si	10.57	6.21	24.57, <.01 > no practican	.36
	No	12.99	7.19		
Ambiente/ Instalaciones	Si	3.56	2.52	4.94, <.05 > no practican	.17
	No	4.01	3.06		

Discusión

El trabajo se realizó fundamentalmente para averiguar las barreras principales que inciden en la no práctica del ejercicio físico en la edad adolescente y corroborar sobre qué variables sociodemográficas (sexo, edad y práctica de ejercicio físico) se debería incidir con la finalidad de avanzar hacia una sociedad más activa.

Tal y como se extrae de los resultados, las principales barreras que dificultan la realización del ejercicio físico en los adolescentes son, por este orden: fatiga/pereza, obligaciones/falta de tiempo, imagen corporal/ansiedad físico-social y ambiente/instalaciones. Estos datos coinciden mayoritariamente con otras investigaciones que señalan un orden muy similar en la valoración de las barreras que dificultan la práctica de ejercicio físico (Daskapan, Tuzun y Eker, 2006; Del Hoyo y Sañudo, 2007; Fernández, Canet y Giné-Garriga, 2017; Gómez, Ruiz, García, Flores y Barbero, 2008; Hearst, Wang, Grannon, Davey y Nanney, 2017; Kimm et al., 2006; Serra, Generelo y Zaragoza, 2010; Springer, Kelder y Hoelscher, 2006; Steptoe et al., 2002; Whitead y Biddle, 2008).

Por otro lado, cuando se han relacionado las barreras en la práctica del ejercicio físico con el sexo, se han encontrado como las principales barreras en el sexo femenino se presentan en la imagen corporal/ansiedad física-social y fatiga/pereza, en coincidencia con los trabajos de Wilson y Rodgers (2004), Kilpatrick, Hebert y Bartholomew (2005), Hellín, Moreno y Rodríguez (2006), y Franco, Cotterón, Martínez y Brito, 2016. Asimismo, las barreras fundamentales para sus homólogos masculinos se centran en las obligaciones/falta de tiempo y ambiente/instalaciones. No obstante, el estudio muestra que las chicas parecen per-

cibir un mayor número de impedimentos que los chicos para realizar ejercicio físico, en la línea de otros estudios realizados (Brettschneider y Naul, 2004; Cohen-Mansfield, Marx y Guralnik, 2003; Moreno y Martínez, 2006; Isorna, Ruiz y Rial, 2013).

En relación a la edad, los adolescentes más jóvenes (12-13 años) conceden menor importancia a las barreras para la práctica del ejercicio físico que los de mayor edad (16-17 años). Así pues, los datos obtenidos muestran que a medida que avanza la edad en la etapa adolescente, también aumenta la percepción de dificultades hacia la práctica deportiva, lo cual lleva a un descenso en los niveles de actividad física (Ceballos, Serrano, Sánchez y Zaragoza, 2005; Currie et al., 2008; Chillón et al., 2009; Fernández-Prieto, Canet y Giné-Garriga, 2017; Gyurcsik, Spink, Bray, Chad y Kwan, 2006; Poitras, et al., 2016; Rodríguez-Romo, Boned-Pascual y Garrido-Muñoz, 2009; Román, Serra-Majem, Ribas-Barba, Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2008; Varo et al., 2003). Entre los principales motivos que llevan a dicho abandono se encuentran fundamentalmente la fatiga/pereza y obligaciones/falta de tiempo (Fernández, Canet, y Giné-Garriga, 2016; European Commission, 2009; van Ekris, Altenburg, Singh, Proper, Heymans, y Chinapaw, 2016).

En cuanto a la práctica o no de ejercicio físico, los resultados indican que los adolescentes que no practicaban actividad física presentaban mayores niveles en todas las barreras. Estos datos coinciden con las investigaciones realizadas por Juniper, Oman, Hamm y Kerby (2004), Martínez et al. (2012), y Baumeister, al. (2016).

En conclusión, la fatiga/pereza o las obligaciones/falta de tiempo constituyen las principales barreras en el inicio o mantenimiento del ejercicio físico en el periodo adolescente.

Además, son los adolescentes de sexo femenino, de mayor edad y que habitualmente no realizan actividad física los que han presentado mayores valores en las barreras para la práctica del ejercicio físico (de Winter, Visser, Verhulst, Vollebergh, y Reijneveld, 2016).). Estos hallazgos señalan la pertinencia de considerar los aspectos percibidos como barreras para ser físicamente activos cuando se diseñen programas de actividad física en el periodo adolescente (Kyu, et al., 2016).

Como principales limitaciones del estudio indicar el uso exclusivo de los datos del autoinforme para la evaluación de los diferentes factores, con los posibles sesgos y restricciones que ello conlleva, y la falta de criterios externos que proporcionen el estudio de la validez convergente de dicho cuestionario. Así pues, son necesarias más investigaciones que traten de corroborar los resultados obtenidos en diferentes poblaciones y contextos, utilizando distintos análisis estadísticos, ya que la validación y fiabilidad de un instrumento no se puede limitar a un solo estudio.

Los resultados de nuestra investigación sugieren la necesidad de controlar las barreras hacia la práctica de ejercicio físico y fomentar aquellos aspectos motivacionales que más implicación tienen en las conductas de los adolescentes, principalmente en el periodo preadolescente. Las intervenciones para aumentar la actividad física deben comenzar ya antes de la adolescencia para poder consolidar hábitos saludables (Kyu, et al., 2016).

Por tanto, considerando la importancia que tiene la práctica del ejercicio físico en edades jóvenes, estos hallazgos permitirán diseñar actuaciones específicas para cada periodo teniendo en cuenta las características concretas del sector poblacional y poder conseguir un mayor hábito diario en la realización del ejercicio físico. En definitiva, sería importante la complementariedad de este tipo de estudios transversales con un diseño longitudinal (de corte cuantitativo-cualitativo) que daría una información valiosa para interpretar estos resultados.

Perceived barriers to the practice of physical exercise in adolescents: differences according to sex, age and sports practice

Abstract

Performing physical exercise is one of the most important factors for health. The objective of this study was to identify the barriers that hinder the practice of physical exercise and analyze whether gender, age and sports practice influence such barriers. A total of 852 adolescents (48.9% males and 51.1% females) who were aged between 12 and 17 years ($M = 14.9$, $SD = 1.75$) participated. The questionnaire of self-report of barriers for the practice of physical exercise (ABPEF) was administered. The results showed as main barrier fatigue / dizziness, and to a lesser extent the environment / facilities. Likewise, it is evident that girls score significantly higher in different barriers, except in environment / facilities where boys present higher values. There were also significant differences in age that indicate that as progress is made in adolescence, barriers increase: fatigue / laziness, obligations / lack of time and environment / facilities. In addition, not practicing sports increases all the barriers that hinder physical exercise. The results have allowed to identify the barriers that prevent the practice of physical exercise in adolescents that preventive and intervention measures should focus on.

Keywords: barriers, physical exercise, health, ABPEF, adolescents.

Referencias

- AlQuaiz, A. M. y Tayel, S. A. (2009). Barriers to a healthy lifestyle among patients attending primary care clinics at a university hospital in Riyadh. *Annals of Saudi Medicine*, 29(1), 30-35.
- Awadalla, N. J., Aboelyazed, A. E., Hassanein, M. A., Khalil, S. N., Aftab, R., Gaballa, I. I. y Mahfouz, A. A. (2014). Assessment of physical inactivity and perceived barriers to physical activity among health college students, south-western Saudi Arabia. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 20(10), 596-604.
- Baumeister, S. E., Ricci, C., Kohler, S., Fischer, B., Töpfer, C., Finger, J. D., y Leitzmann M. F. (2016). Physical activity surveillance in the European Union: reliability and validity of the European Health Interview Survey-Physical Activity Questionnaire (EHIS-PAQ). *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 13, 61. doi. Org/10.1186/s12966-016-0386-6.
- Beltrán-Carrillo, V. J., Devís-Devís, J. y Peiró-Velert, C. (2012). Actividad física y sedentarismo en adolescentes de la Comunidad Valenciana. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 12(45), 122-137.
- Brettschneider, W. B. y Naul, R. (2004). *Study on young people's lifestyle and sedentariness and the role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance*. Final report. University of Paderborn: Council of Europe.
- Capdevila, L. (2005). *Actividad física y Salud*. Barcelona: Miracle.
- Ceballos, O., Serrano, E., Sánchez, E. y Zaragoza, J. (2005). Gasto energético en escolares adolescentes de la ciudad de Monterrey, N. L. México. *Revista de Salud Pública y Nutrición*, 6(3), 1-7.
- Cohen-Mansfield, J., Marx, M. S. y Guralnik, J. M. (2003). Motivators and barriers to exercise in an older community-dwelling population. *Journal of Aging and Physical Activity*, 11(2), 242-53.
- Currie C., Molcho, M., Boyce, W., Holstein, B., Torsheim, T. y Richter, M. (2008). Researching health inequalities in adolescents: the development of the Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) family affluence scale. *Social Science & Medicine*, 66(6), 1429-1436. doi: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.11.024>.

- Chillón, P., Ortega, F., Ruiz, J., Pérez, I., Martín-Matillas, M., Valtueña, J., ... Delgado, M. (2009). Socio-economic factors and active commuting to school in urban Spanish adolescents: the AVENA study. *European Journal of Public Health*, 19(5), 470-476.
- Daskapan, A., Tuzun, E. H., y Eker, L. (2006). Perceived barriers to physical activity in university students. *Journal of Sports Science and Medicine*, 5, 615-620.
- De Hoyo, M. y Sañudo, B. (2007). Motivos y hábitos de práctica de actividad física en escolares de 12 a 16 años en una población rural de Sevilla. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*, 7(26), 87-98.
- de Winter, A. F., Visser, L., Verhulst, F. C., Vollebergh, W. A. M., & Reijneveld, S. A. (2016). Longitudinal patterns and predictors of multiple health risk behaviors among adolescents: The TRAILS study. *Preventive Medicine*, 84, 76-82. doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.11.028
- Dias D. F., Loch, M. R. y Ronque E. R. V. (2015). Perceived barriers to leisure-time Physical activity and associated factors in adolescents. *Ciencia & Saude Coletiva*, 20(11), 3339-3350.
- Dwyer, J. J. M., Allison, K. R., Goldenberg E. R., Fein A. J., Yoshida K. K. y Boutilier, M. A. (2006). Adolescent girls' perceived barriers to participation in physical activity. *Adolescence*, 161(41), 75-89.
- Estrada, C., Cruz, J. L. y Aguirre, R. (2010). *Factores socioculturales que influyen en la práctica de actividad física en la infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid*. Comunidad de Madrid: Documentos Técnicos de Salud Pública.
- European Commission: EAC/21/2009 Results of the selection process (HEPA projects co-financed from the 2009 Preparatory Action (2009): Tomado de http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/results-eac-21-2009_en.htm
- Fernández- Prieto, I., Canet, O., y Giné-Garriga, M. (2017). Assessment of physical activity levels, fitness and perceived barriers to physical activity practice in adolescents: Cross-sectional study. *European Journal of Pediatrics*, 176, 57-65. doi:10.1007/s00431-016-2809-4
- Fernández-Prieto, I., Canet, O., y Giné-Garriga, M. (2017). Physical Activity Perceptions in Adolescents: A Qualitative Study Involving Photo Elicitation and Discussion Groups. *Journal of Adolescent Research*, 1 -21. doi.org/10.1177/0743558417712612
- Franco, E., Coterón, J., Martínez, H. A., y Brito, J. (2016). Perfiles motivacionales en estudiantes de educación física de tres países y su relación con la actividad física. *Suma Psicológica*, 4-11. doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sumpsi.2016.07.001
- Gómez, M., Ruiz J. F., García, E., Flores, G. y Barbero, G. (2008). Razones que influyen en la inactividad físico-deportiva en la Educación Secundaria Post Obligatoria. *Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 14, 80-85.
- Gómez-Campos, R., Arruda, M., Luarte-Rocha, C., Urra, C., Almonacid, A., y Cossio-Bolaños, M. (2016). Enfoque teórico del crecimiento físico de niños y adolescentes. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 20(3), 244-253. doi.org/10.14306/renhyd.20.3.198
- Gyurcsik, N. C., Spink, K. S., Bray, S. R., Chad, K. y Kwan, M. (2006). An ecologically based examination of barriers to physical activity in students from grade seven through first-year university. *Journal of Adolescent Health*, 38, 704-711.
- Hearst, M. O., Wang, Q., Grannon, K., Davey, C. S., y Nanney, M. S. (2017). It takes a village: Promoting parent and family education on health lifestyles for minnesota secondary students. *Journal of School Health*, 87(1), 55-61. <http://doi.org/10.1111/JOSH.12468>
- Hellín, P., Moreno, J. A. y Rodríguez, P. L. (2006). Influencia social del género y de la percepción de competencia en la valoración de las clases de educación física. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, 5, 37-49.
- Huang, B., Gillman, M. W., Field, A. E., Austin, S. B., Colditz, G. A. y Frazier, A. L. (2008). Patterns and Determinants of Physical Activity in U.S. Adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 42(4), 369-377.
- IBM Corp. (2012). *SPSS Statistics for Windows, Version 21.0*. Armonk, NY: IBM Corp.
- Isorna, M., Ruiz, F. y Rial, A. (2013). Variables predictoras del abandono de la práctica físico-deportiva en adolescentes. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 8, 93-102.
- Juniper, K. C., Oman, R. F., Hamm, R. M. y Kerby, D. S. (2004). The relationships among constructs in the health belief model and the transtheoretical model among african-american college women for physical activity. *American Journal of Health Promotion: AJHP*, 18(5), 354-357.
- Kilpatrick, M., Hebert, E. y Bartholomew, J. (2005). College students' motivation for physical activity: Differentiating men's and women's motives for sport participation and exercise. *Journal of American College Health*, 54, 87-94.
- Kimberly, K. M. S., Hultquist, C. N. y McLester, Y. R. (2013). A Comparison of Motivational Factors and Barriers to Physical Activity Among Traditional Versus Nontraditional College Students. *Journal of American College Health*, 61(2), 60-66.
- Kimm, S. Y. S., Glynn, N. W., McMahon, R. P., Voorhees, C. C., Striegel-Moore, R. H. y Daniels, S. R. (2006). Self-perceived barriers to activity participation among sedentary adolescent girls. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 38(3), 534-540.
- Kumar, J., Adhikari, K., Li, Y. J., Lindshield, E., Muturi, N. y Kidd, T. (2016). Identifying barriers, perceptions and motivations related to healthy eating and physical activity among 6th to 8th grade, rural, limited-resource adolescents. *Health Education*, 116(2), 123-137. doi: <https://doi.org/10.1108/HE-03-2014-0035>.
- Kyu, H. H., Bachman, V. F., Alexander, L. T., Mumford, J. E., Afshin, A., Estep, K., ... y Forouzanfar, M.H. (2016). Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *The BMJ*, 354, i3857. JOUR. doi.org/10.1136/bmj.i3857

- Langguth N., Könen T., Matulis, S., Steil R., Gawrilow, C. y Stadler, G. (2015). Barriers to Physical Activity in Adolescents. A Multidimensional Approach. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 23, 47-59. doi: <https://doi.org/10.1026/0943-8149/a000136>.
- Mailey, E. L., Huberty, J., Dinkel, D. y McAuley, E. (2014). Physical activity barriers and facilitators among working mothers and fathers. *BMC Public Health*, 14, 657. doi: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-657>.
- Martínez, A. C., Palma, M., Martín-Matillas, I., Pérez, R., Castillo, B., Zapatera, G., ... Delgado-Fernández, M. (2012). Motivos de abandono y no práctica de actividad físico-deportiva en adolescentes españoles: estudio Avena. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 12(1), 45-54.
- Moreno, J. A., y Martínez, A. (2006). Importancia de la Teoría de la Autodeterminación en la práctica físico-deportiva: Fundamentos e implicaciones prácticas. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 6(2), 39-54.
- Musaiger, A. O., Al-Mannai, M., Tayyen, R., Al-Lalla, O., Ali, E. Y. A., Kalam, F., ... Chirane, M. (2013). Perceived Barriers to Healthy Eating and Physical Activity among Adolescents in Seven Arab Countries: A Cross-Cultural Study. *Scientific World Journal*. 232164. doi: <https://doi.org/10.1155/2013/232164>
- Nicholson, S., Sniehotta, F. F., Van Wijck, F., Greig, C. A., Johnston, M., McMurdo, M. E. T., ... Mead, G. E. (2013), A systematic review of perceived barriers and motivators to physical activity after stroke. *Int J Stroke*, 8, 357-364. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1747-4949.2012.00880.x>
- Niñerola, J., Capdevila, L. y Pintanel, M. (2006). Barreras percibidas y actividad física: el autoinforme de barreras para la práctica de ejercicio físico. *Revista de Psicología del Deporte*, 15(1), 53-69.
- Peypari, N., Eftekhari, M. B., Tehrani, F. R., Afzali, H. M., Hejazi, F., Atoofi, M., ... Djalalinia S. (2015). Promoting physical activity participation among adolescents: The barriers and the suggestions. *International Journal of Preventive Medicine*, 6:12. doi: <https://doi.org/10.4103/2008-7802.151820>.
- Poitras, V. J., Gray, C. E., Borghese, M. M., Carson, V., Chaput, J., Janssen, I., ...
- Tremblay, M. S. (2016). Systematic review of the relationships between objectively measured physical activity and health indicators in school-aged children and youth. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 41(6), S197-S239. doi: doi.org/10.1139/apnm-2015-0663
- Rajaraman, D., Correa, N., Punthakee, Z., Lear, S.A., Jayachitra, M. y Swaminathan S. (2015). Perceived Benefits, Facilitators, Disadvantages, and Barriers for Physical Activity Amongst South Asian Adolescents in India and Canada. *Journal of Physical Activity & Health*, 12(7), 931-941.
- Rodríguez-Romo G., Boned-Pascual C. y Garrido-Muñoz M. (2009). Motivos y barreras para hacer ejercicio y practicar deportes en Madrid. *Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health*, 26(3), 244-254.
- Roman, B., Serra-Majem, L., Ribas-Barba, L., Perez-Rodrigo, C., y Aranceta, J. (2008). How many children and adolescents in Spain comply with the recommendations on physical activity? *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 48(3), 380-387.
- Serra, J. R., Generelo, E. y Zaragoza, J. (2010). Barreras para la realización de actividad física en adolescentes en la provincia de Huesca. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 10(39), 470-482.
- Springer, A. E., Kelder, S. H., y Hoelscher, D. M. (2006). Social support, physical activity and sedentary behavior among 6th-grade girls: a cross-sectional study. *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 3, 8. doi: <http://doi.org/10.1186/1479-5868-3-8>
- Steptoe, A., Wardle, J., Cui, W. W., Bellisle, F., Zotti, A. M., Baranyai, R., ... Bellisle, F. (2002). Trends in smoking, diet, physical exercise, and attitudes toward health in European university students from 13 countries, 1990-2000. *Preventive Medicine*, 35(2), 97-104. doi: <https://doi.org/10.1006/pmed.2002.1048>
- van Ekris, E., Altenburg, T. M., Singh, A. S., Proper, K. I., Heymans, M. W., y Chinapaw, M. J. M. (2016). An evidence-update on the prospective relationship between childhood sedentary behaviour and biomedical health indicators: a systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 712-714. doi: doi.org/10.1111/obr.12426
- Varo, J. J., Martínez-González, M. A., De Irala-Estévez, J., Kearney, J., Gibney, M. y Martínez, J. A. (2003). Distribution and determinants of sedentary lifestyles in the European Union. *International Journal of Epidemiology*, 32, 138-146.
- Whitehead, S. y Biddle, S. (2008). Adolescent girls' perceptions of physical activity: A focus group study. *European Physical Education Review*, 14, 243-262.
- Wilson, P. M., y Rodgers, W. M. (2004). The relationship between perceived autonomy support, exercise regulations and behavioral intentions in women. *Psychology of Sport and Exercise*, 5, 229-242.
- Wilkenfeld R, L., Pagnini D. L., Booth, S. L. y King, L. A. (2008). Perceptions of adolescents on overweight and obesity: The weight of opinion study. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 44(5), 248-252
- Youssef, R. M., Al Shafie, K., Al-Mukhaini, M. y Al-Balushi, H. (2013). Physical activity and perceived barriers among high-school students in Muscat Oman. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 19(9), 759-768.